

O‘ZBEKISTONNING HUQUQIY VA SIYOSIY TIZIMINI MODERNIZATSIYA QILISH VA LIBERALLASHTIRISH

Yuldasheva Matluba Munavarovna

Qo‘qon davlat pedagogika institute Milliy g‘oya va ma‘naviyat asoslari kafedrası
dotsenti

Annotatsiya. Maqolada milliy g‘oya davlat mafkurasining asosi ekanligiga, Diniy bag'rikenglik g'oyasini to'g'ri tushunishga, dinning haqiqiy mohiyatini jamiyat taraqqiyotidagi o'rnini anglab olishga va davlat qurilish, ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotning tubdan o‘zgarishiga asosiy e‘tibor qaratilgan

Kalit so‘zlar: Milliy mafkura, jamiyat, inson, ijtimoiy ong, fuqarolik, yoshlar, globallashuv, iqtisod, din, g‘oya, guruh, davr, manfaat, huquq

Ma‘lumki, milliy mafkura mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirish, o‘zbek xalqining samarali urf-odatlarini asrab-avaylash va unga zamon talablaridan kelib chiqqan holda o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish, milliy vatanparvarlikni shakllantirish, yoshlarni dunyoqarashi bilan tarbiyalash va boshqa milliy qadriyatlardir. Aql bilan amalga oshirilgan milliy mafkura, albatta, mamlakat iqtisodiyotini rivojlangan davlatlar darajasiga ko‘tarishga xizmat qiladi. “Tartib bo‘lmasa, yurt barqaror rivojlanmaydi”, deydi donishmandlar. Qonun qat‘iy bajarilsagina mamlakatda taraqqiyot bo‘ladi. “Milliy g‘urur va madaniy meros dialektikasi” kitobida ham vatanparvarlikka to‘xtalib o‘tiladi, unda “Vatanparvarlik” – vatan oldidagi mas‘uliyat va burchni anglash tushuniladi. Vatanparvarlik nihoyatda serqirra bo‘lib, tarixiy, ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy taraqqiyot jarayonida doimo takomillashib, rivojlanib boradi. Vatan manfaati, qadr-qimmatini, taqdirini, istiqbolini qancha ko‘p anglatilsa, kishilarda vatanparvarlik tuyg‘usi shuncha baland bo‘ladi. Har bir shaxsdagi vatanparvarlik tuyg‘usi jamiyat taraqqiyoti bilan uzviy

bog‘liq. Haqiqiy vatanparvarlik millat, vatan manfaati bilan yashash, uning istiqboli, manfaati yo‘lida mehnat qilish hamda kurashishdir”^[4].

Zero, globallashuv jarayonida dunyoning ko‘plab xalqlari o‘z tilini, keyin madaniyatini yo‘qotib, nihoyat, millat sifatida yo‘q bo‘lib ketmoqda. Bu holatga jami 200 million (ayrimlar 300 million) turkiy xalqlar ham duch kelgan. Hozir Rossiyada, Xitoyda, Suriyada, Hindistonda, Afg‘onistonda va hokazo. Boshqa davlatlardagi turkiy zabon qardoshlarimiz ham shunday holatni boshdan kechirmoqda. Turli ma‘lumotlarga ko‘ra, turkiy xalqlarning deyarli yarmi globallashuv ta‘siridan millat sifatida yashashni to‘xtatgan. Masalan, SSSRda 1917–yilda Sovet hukumati o‘rnatilganda 200 dan ortiq millat bo‘lgan bo‘lsa, hozir 1991–yilda SSSR parchalanganida bu millatlarning yarmi yo‘q qilingan. K.Yaspersning fikricha, mafkura pragmatik maqsadlarga xizmat qiladi va “o‘z manfaati uchun zarur bo‘lgan qarorlardan qochish yo‘lidir”. Shu bilan birga, manfaat zo‘ravonlikni nazarda tutadi, shuning uchun mafkuraning eng muhim vazifasi erkinlikka qarshi haqiqiy tajovuzni "ideal" qonuniylashtirishdir.

“An‘anaviy qadriyatlarning yemirilishi, – deb yozadi o‘sha tadqiqotchi, – bu fosh qiluvchi tafakkur hukmron bo‘lib qolganidagina namoyon bo‘ladi. Bir davr nima qilayotgani haqida nazariyani yaratadi. Biroq tez orada bu nazariyaning o‘zi kurashayotgan yovuzlikni kuchaytirish vositasiga aylanadi”^[5]. Tarixda davlat va jamiyat rahbarlari xalqning intellektual kuchi va milliy resurslarini o‘zida jamlab, yagona maqsad sari yetaklovchi milliy g‘oyani topdilar. Millatni og‘ir davrdan olg‘a olib chiqadigan milliy g‘oyalar va milliy o‘zlikni anglash borasida ko‘plab jahon tajribasini topishingiz mumkin. Buyuk Depressiya yillarida AQSHni tubsizlikdan olib chiqqan Ruzveltning "Yangi kelishuv", undan keyin J. Kennedining “yangi jamiyati” pirovardida “Amerika orzusi”ning tarkibiy qismi edi. Ayni paytda amerikaliklar o‘zlarini jahon yetakchisi, bir qutbli dunyoning markazi sifatida his qilmoqda. Ikkinchi jahon urushida mag‘lubiyatga uchragan Yaponiyaga kuchli mafkuraviy platforma sabab bo‘ldi. Urushdagi mag‘lubiyat va Pearl-Harborga hujum

⁴ Курбонов Т. Миллий гурур ва маданий мерос диалектикаси. – Т.: Зарқалам, 2006. – 15- бет.

⁵ Ясперс, К. Смысл и назначение истории / К. Ясперс. — М.: ИПЛИ, 1991. — С. 146—147.

Chiqarayotgan Quyosh imperiyasining kengayish orzusini yo‘q qildi. Bu vaqtda “Urushda yutqazgan bo‘lsak ham, tinch hayotda g‘alaba qozonishimiz kerak. “Qon jabhada oson, iqtisodda g‘alaba qozonish kerak” degan milliy g‘oya ilgari surildi. "Farovonlik davlati" shiorini ko‘targan Prezident hukumatining, keyin esa "milliy daromadni ikki baravar oshirish" shiorini ilgari surgan Ikeda hukumatining rejalari yapon xalqi va urush iqtisodiyoti tomonidan keng qo‘llab-quvvatlandi. 30 yildan buyon yalpi ichki mahsuloti 10 foizga o‘shib kelayotgan Kunchiqar mamlakat oxir-oqibat jahon yetakchisiga aylandi. Yaponlarning asosiy xususiyati ularning mafkurasidir. Ular iqtisodiy taraqqiyotni nafaqat foyda manbai, balki xalqning birligi va yaxlitligi deb biladilar. Mehnatsevarlik, dunyoda ro‘y berayotgan o‘zgarishlarga tez moslashish, oliy ta‘lim, ilm-fanni puxta egallash, har tomonlama rivojlanish yapon mafkurasining asosiy maqsadidir. Shu va boshqa ilg‘or tajribalarga e‘tibor qaratishimiz kerak.

Hozirgi davrda O‘zbekiston Respublikasi milliy xavfsizligining mafkuraviy yo‘nalishlari, to‘g‘rirog‘i, mafkuraviy xavfsizlik haqida gapirganda shuni ta‘kidlash kerakki, bu xavfsizlik shaxsni, jamiyatni va davlatni ichki va tashqi axborot jarayonlari hamda salbiy ta‘sirlardan himoya qiladi. “O‘zbekistonda yangi demokratik, fuqarolik jamiyati asoslarini yaratishga kirishilgan hozirgi o‘tish davrida diniy bag‘rikenglik qanchalik muhim bo‘lsa, diniy bag‘rikenglik uchun milliy mafkura ham shunchalik muhimdir. Milliy mafkuraning yuksak g‘oyalari, o‘z navbatida, dinning haqiqiy mohiyatini jamiyat taraqqiyotidagi o‘rnini anglab olishga yordam beradi. Diniy bag‘rikenglik g‘oyasini to‘g‘ri tushunishga yordam berib, barcha kishilarni e‘tiqodidan qat‘iy nazar birlashtiradi. Milliy istiqloq mafkurasida kishilar ongi va qalbiga singganda diniy mutaassiblikka, ayirmachilikka hech qanday o‘rin qolmaydi”^[6]. Vaholanki, jamoatchilik ongiga va intellektual kognitiv sohalariga buzg‘unchi, buzib ko‘rsatuvchi, dezinformatsion ta‘sir ko‘rsatadi. Mafkuraviy xavfsizlik milliy mafkura uning qadriyatlarini, qonun va qoidalarini belgilaydigan tizim, madaniy-ma‘naviy g‘oyalarning amalga oshirilishini ta‘minlaydi. O‘zbekiston

⁶Sattarov, Alisher Nurmaxammatovich JAMIYAT BARQARORLIGINI TA‘MINLASHNING IJTIMOYIY-G‘OYAVIY ASOSLARI // ORIENSS. 2021. №Special Issue 3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/jamiyat-barqarorligini-ta-minlashning-ijtimoiy-g-oyaviy-asoslari> (дата обращения: 06.09.2024).

Respublikasining milliy xavfsizligini ta’minlashning mafkuraviy yo‘nalishlarida mafkuralarni operativ modernizatsiya qilish, har tomonlama axborot bilan ta’minlash, imperativ normalarning to‘liq yo‘qligi, fikr, so‘z, e’tiqod erkinligi, ommaviy axborot vositalari kabi konstitusiyaviy tamoyillarga amal qilish muhim o‘rin tutadi.

Zero, sotsiologik va siyosiy aks ettirish makonida O‘zbekistonlik mafkurasi milliy xavfsizlik nuqtayi nazaridan zamonaviy O‘zbekiston jamiyati formatida ayniqsa, dolzarbdir. Davlat qurilishi va ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotning tubdan o‘zgarishi davrida O‘zbekiston Respublikasining milliy xavfsizligini ta’minlashning ijtimoiy ahamiyati ortishi bilan O‘zbekistonlik mafkurasini turli milliy-ma’naviy qadriyatlar bilan integratsiyalashuvi masalasi va o‘zaro ta’sir mexanizmlari axborot jamiyatini shakllantirish bosqichida juda dolzarbdir.

Sirasini aytganda, globallashuvning salbiy ta’siri, madaniy merosga tahdid va xavf-xatarlarning paydo bo‘lishi, eski va yangi madaniy shakllar o‘rtasidagi ziddiyatning yuzaga kelishi, chetdan kelayotgan “madaniy tajovuz”ning keng ko‘lamliligi, demokratiya sohasidagi inqirozlar va “Madaniy tajovuz”ning keng ko‘lamli o‘zgarishi o‘zlikni begonalashtirish muammosi, jamiyatning mafkuraviy xavfsizligida asosiy rol o‘ynaydigan milliy mafkuraning yanada rivojlanishi talab yetiladi. Milliy davlatchilik mafkurasini milliy mafkuraning ijtimoiy imperativi sifatida qaror toptirish jamiyatning mafkuraviy xavfsizligini ta’minlovchi omil bo‘lib xizmat qiladi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Курбонов Т. Миллий ғурур ва маданий мерос диалектикаси. – Т.: Зарқалам, 2006. – 15- бет.
2. Ясперс, К. Смысл и назначение истории / К. Ясперс. — М.: ИПЛ, 1991. — С. 146—147.
3. Sattarov, Alisher Nurmaxammatovich JAMIYAT BARQARORLIGINI TA’MINLASHNING IJTIMOYIY-G‘OYAVIY ASOSLARI // ORIENSS. 2021. №Special Issue 3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/jamiyat-barqarorligini-ta-minlashning-ijtimoiy-g-oyaviy-asoslari> (дата обращения: 06.09.2024).

